

УДК 61(07)

Коммуникативная компетентность в подготовке врача

Дюсенова С. Б., Корнеева Е. А., Абишева Б. И., Мамлина З. Н.

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Караганды», Казахстан

Профессиональная компетентность врача формируется на основе базисных медицинских навыков, научного знания и моральных ценностей. Ее основными компонентами являются способность приобретать и использовать знания, интегрировать их с помощью клинического мышления, а также реализовывать и передавать их в процессе коммуникации с пациентами и коллегами, руководствуясь этическими принципами. В этой связи формирование коммуникативных навыков, т.е. развитие способности осуществлять эффективную коммуникацию, в настоящее время становится одной из ключевых задач непрерывного медицинского образования. Коммуникативные навыки являются одной из важнейших составляющих успешной деятельности врача любой специальности, обеспечивая ему эффективное и качественное взаимодействие не только в модели «врач - пациент», но и при общении с коллегами, младшим медицинским персоналом и родственниками пациентов. К сожалению, в процессе обучения до настоящего времени коммуникативные навыки не сформулированы ни в одном методическом источнике и конкретная оценка этих навыков отсутствует. В связи с этим формирование коммуника-

тивной компетентности в системе высшего медицинского образования занимает особое место в его реализации. Коммуникативные навыки – это способность человека к общению. Искусство коммуникации будущего врача включает в себя умение устанавливать контакт с окружающими и поддерживать его, а также способность производить на других людей нужное впечатление. Коммуникативные навыки и умение правильного их применения являются одними из главных качеств будущего врача [1].

В «Медицинском университете Караганды» внедряется в учебный процесс специальности «Общая медицина» компетентностный подход. Определены основные компетенции выпускника вуза:

1. Биомедицинские знания
2. Клинические навыки
3. Коммуникативные навыки
4. Навык научных исследований
5. Навык работы в команде
6. Профессионализм
7. Навык постоянного самосовершенствования [1,2]

Формирование коммуникативной компетентности по специальности «Общая медицина»

Год обучения	Наименование компонента коммуникативной компетентности	Критерии оценки приобретенных навыков в рамках коммуникативной компетентности студента, выпускника КГМУ
1-год интернатуры	<ol style="list-style-type: none"> 1. Умение сообщить печальное известие пациенту, родственникам пациента 2. Умение наладить деловые взаимоотношения навыки для организации лечебного процесса в отделении 3. Навыки выхода из производственного конфликта 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Деформирует приемы вербального и невербального общения с собеседником по поводу тяжелой утраты. Описывает и устно излагает ситуацию и оценивает эффективность своей психологической помощи собеседнику. Способен понять, когда нужна помощь других. 2. Составляет план организационной работы с медперсоналом и составляет характеристики сотрудников отделения. 3. Описывает модель производственного конфликта.
2-год интернатуры	<ol style="list-style-type: none"> 1. Умение снижать психологические риски врачебной профессии. Применение методов коррекции последствий эмоционального стресса и эмоционального выгорания. 2. Навыки валеологической коррекции в общении с коллегами. 3. Умение анализировать клинические случаи совместно с коллегами. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Описывает возможные профессиональные деформации и причины профессионального «выгорания». Определяет возможную опасность для себя и других и предпринимает соответствующие меры для ее предотвращения.

Коммуникативные навыки применяем например: в онко-гематологическом отделении врачи-интерны курируют детей с различными видами анемий, геморрагическими диатезами (тромбоцитопатии, тромбоцитопении, гемофилии, геморрагический васкулит), гемобластозами и онкопатологиями. Интерны принимают активное участие в проведении гематологических исследований (костная пункция, трепанобиопсия, пункционная биопсия), оценивают показатели коагуляционного, сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и фибринолиза, данные миелограммы, проводят дифференциальный диагноз, знакомятся с программами лечения онкологических и гематологических больных. Об-

ращается особое внимание на раннюю диагностику и профилактику онкозаболеваний.

В приемном отделении интерны самостоятельно ведут прием больных детей, поступающих в специализированные отделения, заполняют истории болезни в электронной истории болезни в программе КМIS, устанавливают предварительный диагноз, назначают обследование и лечение, при необходимости оказывают неотложную помощь.

Для оценки уровня сформированности коммуникативной компетентности интернов педиатров разработан и внедрен в учебный процесс чек-лист для оценки межличностных и коммуникативных навыков студента, согласно которому уровень сформированности коммуникативной

www.esa-conference.ru

компетенции студента (врача-интерна) оценивается по следующим позициям:

1. знакомство (представление);
2. манера поведения;
3. язык тела;
4. четкость в формулировании вопросов (открытых и закрытых);
5. темп и последовательность беседы;
6. использование профессиональной лексики по ходу беседы с пациентом;
7. внимательность, заботливость;
8. комментарии по ходу физикального исследования;
9. уровень предоставления информации;
10. консультирование;
11. отношение;
12. сочувствие и поддержка;
13. завершение беседы [3,4]

Как показала практика, процедура оценивания с применением оценочной (чек-листа) дисциплинирует студента и повышает ответственность преподавателя, при этом значительно возрастает объективность и прозрачность самой процедуры оценивания. Необходимо отметить, что по ходу оценивания студента (врача-интерна) преподаватель обязан предоставить комментарии как элементы обратной связи, что дает возможность указать на сильные и слабые

стороны студента, стимулировать его к самосовершенствованию и развитию [5].

Таким образом, коммуникативная компетентность предполагает наличие определенных психологических знаний (например, о типах личности, о способах переживания и реагирования на стресс у разных людей в зависимости от типа темперамента, о специфике связи между типами телосложения и особенностями психического склада личности и т.п.) и сформированность некоторых специальных навыков: умения устанавливать контакт, слушать, «читать» невербальный язык коммуникаций, строить беседу, формулировать вопросы. Важно также владение врачом собственными эмоциями, способность сохранять уверенность, контролировать свои реакции и поведение в целом. Адекватная коммуникация предполагает правильное понимание больного и соответствующее реагирование на его поведение. Независимо от того, в каком душевном состоянии находится пациент, испытывает ли он гнев или печаль, беспокойство, тревогу или отчаяние, врач должен уметь с ним взаимодействовать, адекватно строить отношения, добиваясь решения профессиональных задач. Коммуникативная компетентность в профессиональной деятельности врача означает умение не только психологически правильно строить отношения с больным, но и способность в процессе этих отношений оставаться в рамках профессиональной роли.

Литература:

1. Сферы компетентности выпускника медицинского вуза. Компетентность: коммуникативные навыки: методические рекомендации / М.К. Телеусов, Р.С. Досмагамбетова, В.Б. Молотов-Лучанский, Л.Л. Мацеевская — Караганда : Изд-во КГМУ, 2010. — 46 с.
2. Бехтерева А.В. К вопросу о формировании общекультурных компетенций // Вузовская педагогика : сборник научных трудов. - Красноярск, 2016. - С. 481-483.
3. Васильева Л.Н. О коммуникативной компетентности будущих врачей [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России : электрон. науч. журн. — 2013. — N 5 (22) — URL: <http://mpj.ru> (дата обращения: 15.10.2016).
4. Сарапулова А.В., Теплякова О.В. Коммуникативные навыки студентов медицинского вуза: опыт наблюдения на кафедре поликлинической терапии // Медицинское образование и профессиональное развитие. - 2016. - № 1. - С. 60-67.
5. Сферы компетентности выпускника Карагандинского Государственного медицинского университета. Специальности «Общая медицина» Компетентность: коммуникативные навыки: методические рекомендации / Р.С. Досмагамбетова, Ш.С.Калиева, Г.С.Кемелова В.Б. Молотов-Лучанский, Л.Л. Мацеевская и др.— Караганда : Изд-во КГМУ, 2012. — 115 с.